

Boende

Codes

Name	Description	Files	References
Förslag till kommande pandemi eller hälsokris	Vilka förslag har boende inför kommande pandemier/hälsokriser för att få bättre information och bra hjälp?	0	0
Andra olika åtgärder som behövs	Vilka andra åtgärder behövs om det kommer en ny kris eller pandemi?	20	40
Anpassning och kommunikation	Boendes förslag på hur man kan anpassa kommunikation och information inför kommande pandemier/hälsokriser för att få bättre information och bra hjälp.	19	50
Muntlig information.		12	25
Sociala utmaningar i särskilda områden	Vilka åtgärder behövs om det kommer en ny kris eller pandemi i särskilda områden? Vilka utmaningar finns och vad behöver förbättras?	9	18
Fortsätta med HI	Boendes förslag är att det behövs fortsättas med HI	5	5
Samverka med andra organisationer	Boendes förslag är att det behövs samverka med andra organisationer	7	22
Språk	Språk är viktigt och ett verktyg som behövs för att boende ska kunna förstå information korrekt.	0	0

Name	Description	Files	References
Att information ges på eget språk	Vilka åtgärder behövs om det kommer en ny kris eller pandemi, inklusive att information ges på eget språk?	15	24
Skillnaden mellan olika källor på olika språk varierar	Hur kan det variera mellan olika källor på olika språk och vilka skillnader finns det?	24	57
Språkets roll för förståelse	Språk kan förstöra hälsoinformation genom spridning av desinformation, otydlig kommunikation, och vilseledande råd.	13	27
Förstå och lära sig om COVID-19 och vaccination	Detta tema handlar om hur informanterna försökt att förstå information om pandemin, svårigheter, språkets betydelse, och kulturella faktorer betydelse.	0	0
Förståelse av covid	Vilken förståelse av covid-19 har boende och hur förhåller de sig till det?	0	0
Bakgrund och roll för förståelse		3	5
Förklaringsmodeller	Vilka förklaringsmodeller tyckte eller såg de boende under pandemin?	16	36
Oro, rädsla	Boende känner rädsla och oro inför både COVID-19 och COVID-19-vaccinet.	13	30
Tror inte på covid-19	Boende tror inte på covid-19	6	7
Var det svårt att orientera angående information?	Var det något i informationen om covid 19 som var svår att förstå? Om vi nu går tillbaka till själva pandemin.	10	19

Name	Description	Files	References
Förändring av kunskapen-världsbilden kring covid-19 för den intervjuade-boende i området	Förändring av kunskap och synen på covid-19 hos de boende som intervjuades i området.	0	0
Hur de egna-boende i området förändrade sin kunskap värdbild om covid-19 under pandemin	Hur de boende i området ändrade sin kunskap och syn på covid-19 under pandemin.	9	11
Språk	Språk är viktigt och ett verktyg som behövs för att boende ska kunna förstå information korrekt.	0	0
Att information ges på eget språk	Vilka åtgärder behövs om det kommer en ny kris eller pandemi, inklusive att information ges på eget språk?	15	24
Skillnaden mellan olika källor på olika språk varierar	Hur kan det variera mellan olika källor på olika språk och vilka skillnader finns det?	24	57
Språkets roll för förstörelse	Språk kan förstöra hälsoinformation genom spridning av desinformation, otydlig kommunikation, och vilseledande råd.	12	24
Vad som fick den egna kunskapen, världsbilden kring covid-19 att förändras för den intervjuade boende	Vad som fick den boende som intervjuades att ändra sin kunskap och syn på covid-19.	7	8
Vilken information tyckte de boende var den viktigaste?	Vilken information tyckte de boende var den viktigaste?	6	8

Name	Description	Files	References
Vad som hindrade den egna boendes kunskaper, världsbilden kring covid-19 att utvecklas	Vad som påverkade de egna boendes förståelse och syn på covid-19 från att utvecklas.	8	14
I början	Hur påverkade början av pandemin de egna boendes förståelse och syn på covid-19 från att utvecklas?	6	15
Källor till information om covid-19 och vaccination som den intervjuade boende fått	Källor till information om covid-19 och vaccination som den intervjuade boende fått	0	0
Annan		18	44
Från jobb		8	12
Felinformation och olika konspirationsteorier	Felinformation och olika konspirationsteorier bland boende om covid-19 och vaccinationer.	11	19
Från media	Media som källor till information om covid-19 och vaccination som den intervjuade boende fått	1	1
Från internet och Sociala medier		19	33
Tv och radio	Olika källor till nyheterna	18	27
Från myndigheterna	Myndigheterna användes som källor till information om covid-19 och vaccinationer som de boende som intervjuades hade tillgång till.	19	35

Name	Description	Files	References
Covid-19 telefonlinje	Covid-19-telefonlinjen användes som källa till information om covid-19 och vaccinationer som de boende som intervjuades hade tillgång till.	12	16
HI	HI var den källa till information om covid-19 och vaccinationer som de boende som intervjuades hade tillgång till.	13	14
Åsikt om information som kom	Boendes åsikter om informationen om information under pandemin om covid-19 och vaccinationer.	11	19
Tillit till information	Vilka faktorer påverkar tilliten till informationen bland boende, vad tror de på, vad tror de inte på och vad behöver man göra för att skapa tillit?	0	0
Bakgrund och tillit	Hur påverkar bakgrundsfaktorer tilliten till informationen bland boende?	1	1
RELEGIION		3	5
Vad behövs för att skapa tillit	Vad behöver man göra för att skapa tillit bland boende?	18	39
Vem litar man inte på	Vem litar boende inte på?	13	22
Vaccin	Vacciner som påverkar tilliten?	6	28
Vem litar man på	Vem litar boende på?	10	36
Åsikter om myndigheters agerande	Vilka åsikter hade de boende som intervjuades om myndigheters agerande?	0	0

Name	Description	Files	References
Andra	Vilka andra åsikter hade de boende som intervjuades om myndigheters agerande?	5	5
Behöv mer agerande	Enligt de boende som intervjuades, vad gjorde myndigheterna bristfälligt?	11	26
Saknades info		9	20
Mottagande av myndigheters information		0	0
Hur myndigheters covid-19 information togs emot av den intervjuade boende		2	3
Motstånd och ifrågasättande av myndigheters information av den intervjuade-boende		3	4
Åsikter om informationen		14	34
Uppskattning	Enligt de boende som intervjuades, vad gjorde myndigheterna bra?	12	15